

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Ф.Талипов

Оперативно-розыскный департамент
МВД Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842210>

Аннотация: в статье рассматриваются криминологические аспекты торговли людьми, причины торговли людьми, условия ее возникновения, основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются в этом направлении, и мнения и соображения по их предотвращению.

Ключевые слова: торговля людьми, жертвы торговли людьми, криминология, происхождение преступления, проблемы, профилактические меры, действия, которые необходимо предпринять.

Abstract: The article examines the criminological aspects of human trafficking, the causes of human trafficking, the conditions of its occurrence, the main problems faced in this area today, and opinions and considerations on their prevention.

Keywords: human trafficking, victims of human trafficking, criminology, origin of crime, problems, preventive measures, actions to be taken.

Изучение криминологической характеристики торговли людьми служит для решения таких вопросов, как причины этих преступлений, личность преступника, совершившего их, и предотвращение торговли людьми. Потому что криминология выявляет причины и условия, способствующие совершению преступления торговли людьми. В основе изменения любого социального явления лежат, прежде всего, причины, его вызывающие.

Как теоретическое, так и практическое значение классификации причин преступности заключается в том, что она помогает определить, какие противоречия и процессы происходят в социальных отношениях общества, и, соответственно, разработать общие и специальные меры по предотвращению преступности и виктимности.

Именно путем изучения и обобщения причин преступности выявляются противоречия на уровне общества, допущенные ошибки и недостатки, порождающие преступность в обществе и влияющие на поведение людей. Будут разработаны и внедрены в практику меры по устранению этих противоречий, ошибок и недостатков.

Что касается причин и условий, способствующих преступлениям, связанным с торговлей людьми, то сегодня во всем мире происходит множество случаев дискриминации людей, непризнания и нарушения их прав, торговли людьми и вовлечения людей в эксплуатацию. Это требует дальнейшего усиления борьбы с этой формой преступности, выявления причин ее совершения, предотвращения и укрепления сотрудничества на международном уровне по конкретным направлениям.

Причины торговли людьми различны и варьируются в разных странах. Однако в большинстве случаев люди, ищущие лучшей жизни в других странах, легко попадают в ловушку преступников, и преступники используют их беспомощное положение, чтобы принудить этих людей.

Экономические трудности, конфликты, преступность и насилие в обществе, стихийные бедствия и другие подобные негативные факторы ставят миллионы людей в трудное положение и делают их уязвимыми перед лицом рабства и различных форм принуждения. Во многих местах девочки ценятся меньше, чем мальчики, и вполне нормально, что они отказываются от образования в обмен на выполнение семейных обязанностей, в частности, заботу о родителях, братьях и сестрах. В результате такого неравенства все больше женщин и девочек становятся жертвами торговли людьми.

Другими факторами торговли людьми являются ненадлежащая охрана границ, взяточничество должностных лиц, участие международных организованных преступных сетей или групп, ограниченные возможности сотрудников правоохранительных органов и иммиграционных организаций при осуществлении пограничного контроля или ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей, отсутствие соответствующих законов или достаточной политической власти, а также отсутствие стремления исполнять существующее законодательство или осуществлять соответствующие полномочия.

Причины возникновения, развития и распространения преступления торговли людьми на международном уровне, а также совершение других особо опасных преступлений, в частности, похищения людей, убийств, изнасилований, содержания притонов, определяются наличием социальных, экономических, политических и других проблем в стране.

Хотим остановиться на некоторых общих причинах совершения данного вида преступлений и условиях, способствующих их совершению. Прежде всего, если проанализировать причины и условия возникновения

торговли людьми и вовлечения людей в эксплуатацию в нашей стране, можно увидеть, что корни этого преступления уходят непосредственно в период бывшего Советского Союза.

Известно, что в 80-х годах прошлого века в бывшем Союзе, а также в Узбекской ССР, во всех сферах деятельности усилилась политика социально-экономической перестройки. Резко ухудшился уровень жизни населения, обострились политические и межнациональные разногласия.

В то время разногласия между различными национальностями, проживающими на территории бывшего Советского Союза, настолько усилились, что эти разногласия закончились переселением "пришельцев" на их территорию. И в результате, люди, живущие в относительно бедных условиях, оказались на руку международным преступным сообществам, занимающимся торговлей людьми и эксплуатацией людей.

К факторам, влияющим на совершение этого преступления, следует отнести, во-первых, социально-экономические факторы. Система закрытой политики в СССР сдерживала внутреннюю миграцию и путем усиления пограничного контроля не позволяла массовому выезду из страны.

Пик незаконного выезда людей из стран СНГ приходится на 90-е годы после кризиса Советского Союза и ослабления государственного контроля. С переходом к рыночной экономике большинство стран СНГ не смогли гарантировать своим гражданам экономическую безопасность. Ослабление контроля на границах создало возможности для перемещения людей. Двери возможностей открылись для преступных группировок, занимающихся отправкой нелегальных людей в страны с высоким спросом на дешевую рабочую силу и секс-услуги.

Силы организованной преступности и государственной коррупции способствовали содействию массовому перемещению людей, проживающих в странах СНГ, в нарушение национального суверенитета и законов других стран. Как отмечают ученые-правоведы, "признаки объединенных и организованных вооруженных групп для занятия преступной деятельностью должны быть детально определены заранее. Во времена бывшего Советского Союза организованная преступность на протяжении многих лет не изучалась. Даже считалось, что организованной преступности в СССР не существует" [1].

Возникновение анализируемого преступления характеризуется наличием определенных условий.

"Под условиями, порождающими преступность, понимается совокупность явлений, которые сами по себе не порождают преступность, но создают определенные условия для их возникновения и существования" [2].

Преступность распространяется на все ступени человеческого общества. В настоящее время новые виды преступности появились в связи с изменением человеческой деятельности, но причины преступности остались неизменными. Это эмоции и корыстные намерения, жизненные трудности и расстройства. и психические изменения или расстройства.

Действительно, возникновение и рост преступлений, связанных с торговлей людьми и вербовкой людей для эксплуатации, обусловлены несколькими факторами. Это,

во-первых, значительно увеличилось число желающих поехать за границу с различными целями. Рост миграции, несомненно, связан с увеличением численности населения Земли. Если сейчас население Земли составляет 7,5 млрд. человек, то через тридцать лет прогнозируется, что эта цифра составит около 10 млрд. человек.

Различия в национальном доходе разных стран также в определенной степени влияют на рост миграции. В частности, страны с наибольшим ростом населения одновременно являются странами с наибольшим выездом граждан за границу.

Одна из причин, заставляющих людей покидать свои постоянные места жительства, - это желание жить хорошо. Это желание является одной из основных причин выезда некоторых граждан за пределы Узбекистана. На сегодняшний день число людей, вывезенных из Республики Узбекистан обманным путем для использования, составляет большинство.

Во-вторых, в результате свободного и большого притока капитала на мировой рынок происходит глобализация мировой экономики. С увеличением доли транснациональных преступных организаций в бывших социалистических странах теневая экономика становится негативным следствием процесса глобализации экономических, политических и социальных отношений, выходящих из-под местного и государственного контроля.

Социально-демографические факторы также играют важную роль в привлечении людей к торговле людьми и эксплуатации. Незанятость отдельных слоев населения, их не вовлеченность в сферы, которые они

желают, особенно мужчин, является причиной того, что они становятся жертвами этого вида преступлений.

Гендерное неравенство между женщинами и мужчинами является специфическим фактором, влияющим на торговлю людьми и вербовку. Социальная дискриминация женщин (*от латинского **discriminatio** - различие*) означает лишение или ограничение прав по признаку пола (или гендера) во всех сферах жизни общества, в частности, в трудовой, социально-экономической, политической, духовной, семейно-бытовой сферах.

Социальная дискриминация приводит к снижению социального статуса женщин, а насилие над личностью женщин является одной из форм угрозы их безопасности[3].

Х.Ш. Хамраева справедливо отметила, что, несмотря на определенные достижения в достижении подлинного равенства женщин с мужчинами, их права по-прежнему ограничиваются на земле [4].

С точки зрения социологического анализа, в основе социальной дискриминации женщин лежит их социальное неравенство с мужчинами.

Такое неравенство американский социолог Н. Смелзер объясняет как "условия, определяющие неравные возможности людей в таких социальных благах, как деньги, власть, престиж." [5]. Г.А.Маткаримова обосновывает причины совершения данного преступления экономико-социальными и уголовно-правовыми нормами [6]. А.О.Шарофутдинов указывает, что основной причиной этого преступления является его латентность [7].

Мы полностью согласны с этими мнениями. Это связано с тем, что жертвы торговли людьми в большинстве случаев выезжают в другую страну, чтобы заработать лучшие деньги, что является самым простым способом вербовки людей путем обмана для вербовщиков и торговцев людьми.

По нашему мнению, в качестве дополнительных причин для торговли людьми и вовлечения людей в эксплуатацию можно указать следующее:

Во-первых, недостаточная информированность общеобразовательных школ, академических лицеев, профессиональных колледжей и махаллей о преступлении торговли людьми и вербовки людей для эксплуатации и его трагических последствиях;

Во-вторых, у женщин есть любознательность; то есть желание выехать за границу и легко заработать;

В-третьих, торговцы людьми и вербовщики могут легко убедить женщин обманом. Большинство жертв этого типа - духовно бедные, доверчивые женщины, проживающие в сельской местности;

В-четвертых, некоторые женщины воспитывались в духовно нездоровой семье, в морально развращенной среде. Большинство обманутых составляют легкомысленные девушки. Хотя женщины этой категории часто имеют информацию об этом виде преступлений и заранее знают о его последствиях, они не стесняются предпринимать рискованные шаги;

В-пятых, нанимаемые женщины не имеют никакого представления о бедствии, которое может постигнуть их в результате преступления или о вреде, причиняемом преступлением. Большинство таких девушек и женщин были наняты из сельской местности, и многие из них принадлежали к малообеспеченным семьям. Женщины этой категории составляют 30-40 процентов жертв этого преступления.

Другой основной причиной сексуальной эксплуатации женщин является легализация или общее допущение проституции в некоторых странах, куда их вывозят для сексуальных целей.

Проституция, сводничество и легализация борделей приводят к увеличению торговли женщинами для удовлетворения потребностей, основанных на сексуальности. Российский юрист Л. Егорова в своих исследованиях подтверждает, что легализация проституции и борделей привела к значительному росту организованной преступности, а также торговли женщинами и вербовки женщин, на основе доказательств, полученных из Австралии [8].

В некоторых странах легализация проституции и организации притонов затрудняет привлечение к ответственности вербовщиков и лиц, совершивших торговлю людьми. Лицо, совершившее торговлю людьми, в большинстве случаев пытается избежать наказания, ссылаясь на то, что женщины знали, что он занимается проституцией, а прокурору часто бывает сложно провести грань между добровольной и принудительной проституцией [9].

Действительно, легализация или допущение некоторыми государствами деятельности притонов считается одним из основных факторов, способствующих торговле женщинами преступными группировками.

Активность преступных организаций является одной из важных причин торговли людьми и вербовки людей для эксплуатации. Торговцы людьми используют бедность в стране, безработицу, беспомощность и желание эмигрировать в чужие страны для вербовки, продажи и покупки людей. Среди причин, приводящих к вербовке, следует особо отметить, что это преступление имеет латентный (скрытый) характер из-за плохого проведения (или отсутствия) профилактической работы среди молодежи и страха жертв перед преступниками [10].

Как известно, деятельность организованной группы является чрезвычайно опасной и сложной преступной деятельностью. Посредством такой формы преступной деятельности посягают на важные сферы общества, в частности, на экономическую, политическую, правовую и нравственную сферы. Организованная группа характеризуется распределением обязанностей между ее членами. В нем продавец и покупатель, наниматель, перевозчик, посредник, укрыватель и получатель объединяются для получения предварительной материальной выгоды. Таким образом, торговцы людьми и эксплуататоры людей в корыстных целях используют различные способы совершения данного преступления с целью получения выгодных денег и материальной выгоды. Это еще больше усложняет деятельность, направленную на предупреждение преступности. По этой причине целесообразно изучать причины возникновения и предупреждения этих преступлений как отдельной категории преступлений в рамках науки криминологии.

Литература:

1. Усманиев М., Каракетов. Е. Криминология. -Т.: Янги аср авлоди, 2001. С.453.
2. Абдурасулова К.Р., Зокирова О.Г. Криминология. Учебно-методическое пособие.-Т.: ТГЮИ, 2003.
3. Силласте Г.Г., Кожамжарова Г.Ж. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа, //Социс. -М., 1997, № 31. С.32
4. Хамраева Ш.Х. Гендерная проблема, особенности ее решения. //Право и обязанность, 2008. NoNo. С.25-26
5. Акимжанов Т. Организованная преступность как объект криминологического исследования. //Российский следователь, 2006, №3. С.27-29
6. Маткаримова Г.А. Трафик людей как проявление транснациональной организованной преступности. //Материалы научно-

практической конференции на тему: «Международно-правовые проблемы борьбы с торговлей людьми». Тез. докл. Т., 2006. С.5-14

7. Шарафутдинов А.О. О работе, проводимой МВД в сфере борьбы с вербовкой людей в целях их сексуальной и иной эксплуатации. Проблемы, связанные с траффиком людей. //Материалы научно-практической конференции на тему: «Международно-правовые проблемы борьбы с торговлей людьми». Тезысы докладов. Т. 2006. С.15-20

8. Егорова Л.Ю. Содержание вины при торговле несовершеннолетними. //Российская юстиция, 2005, № 8. С.17-21

9. "Калашников О.Д. Незаконная миграция и организованная преступность: взаимосвязь и взаимозависимость. //Следователь, 2006, № 2. С. 58-60.

10. Клейменов М., Шамков С. Криминальное перемещение людей: возможности противодействия. //Торговля людьми. Социокриминологический анализ. -М., 2005. С. 123.